

НОВИ РЕГУЛАТОРНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ В ЕС

Снежана Башева

NEW REGULATORY REQUIREMENTS FOR INDEPENDENT FINANCIAL AUDIT IN THE EU

Snejana Basheva

Резюме

Началото на реформите в осъществяването на одиторските услуги в Европа започна през 2010 г. с проведени консултации, организирани от Европейската комисия под формата на Зелена книга, с наименованието „Политиката в областта на одита: поуки от кризата (1). Една година по-късно Европейската комисия публикува вариант на преработка на Директивата относно задължителния одит (2006/43/ЕО) (2), приложима по отношение на всички задължителни одити в Европейския съюз и Регламент (3), приложим по отношение на задължителния одит на предприятия, извършващи дейност от обществен интерес. През 2014 г. окончателната Директива 2014/56/ЕС (4) и Регламент 537/2014 (3) бяха съгласувани и публикувани в Официалния вестник на ЕС. Целта на статията е чрез сравнителен анализ между двете одитни директиви и изследване на съдържанието на Регламента да се изведат новите постановки в областта на одиторските услуги в ЕС.

Ключови думи: Директива 2014/56/ЕС, Регламент 537/2014, независим финансов одит, одитни комитети, съвместен одит

Abstract

Historically the beginning of reforms in the implementation of audit services was launched in 2010 with the consultation organized by the European Commission in the form of a Green Paper entitled "Politics in the audit: lessons from the crisis. In November 2011 the European Commission published its proposals, including the option of revision of the Directive on Statutory Audit (2006/43 / EC)², applicable to all statutory audits in the European Union and Regulation applicable only to statutory audits of companies operating in the public interest. The adopted Directive amends Directive on Statutory Audit (2006/43 / EC) and it contains requirements that govern each binding statutory audit in the European. Directive contains certain requirements applicable only to companies operating in the public interest and relating to audit committees. For its part Regulation contains additional requirements that relate specifically to the mandatory statutory audits of companies operating in the public interest, in addition to those set out in the Directive. The aim of the article is to mark the essential requirements and new developments in the field of auditing laid

down in the Directive and the Regulation and to outline the main areas of concern in relation to their transposition.

Keywords: Directive 2014/56 / EC Regulation 537/2014, independent financial audit, audit committees, joint audit

1. Въведение

Началото на реформите в осъществяването на одиторските услуги в Европа започна през 2010 г. с проведени консултации, организирани от Европейската комисия под формата на Зелена книга, с наименованието „Политиката в областта на одита: поуки от кризата” (1). Една година по-късно Европейската комисия публикува вариант на преработка на Директивата относно задължителния одит (2006/43/ЕО (2) приложима по отношение на всички задължителни одити в Европейския съюз и Регламент (3), приложим по отношение на задължителния одит на предприятия, извършващи дейност от обществен интерес.

През 2014 г. окончателната Директива 2014/56/ЕС (4) и Регламент 537/2014 (5) бяха съгласувани и публикувани в Официалния вестник (ОВ) на ЕС. Страните се договориха законодателството да се прилага във всички държави-членки на Европейския съюз, включително и тези от Европейското икономическо пространство, а именно Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Държавите-членки в срок от две години след влизане в сила на Директива 2014/56/ЕС трябва да транспонират изискванията на Директивата в своето национално законодателство. Така се гарантира последователно хармонизиране и еднакво прилагане на правилата от всички. Регламент 537/2014 влиза в сила двадесет дни след публикуването му в Официалния вестник, но доколкото той съдържа препратки към Директива 2014/56/ЕС е налице двегодишна отсрочка по отношение на разпоредби, съдържащи се в него. Изключение правят разпоредбите относно задължителната ротация на одиторските фирми, които влизат в сила незабавно, но с механизми за преход.

Директива 2014/56/ЕС представлява подобрен вариант на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит и в нея се съдържат изисквания, които регулират всеки задължителен законов одит в Европейския съюз. Директивата съдържа и определени изисквания, приложими единствено по отношение на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес и отнасящи се до одитните комитети. От своя страна Регламент 537/2014 съдържа допълнителни изисквания, които се отнасят конкретно до задължителния законов одит на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, в допълнение към тези, изложени в Директивата.

2. Сравнителен анализ на Директива 2014/56/ЕС и Директива 2006 /43/СС

Сравнителният анализ на двата документа показва, че новите моменти, включени в Одитната директива 2014/56/ЕС, се отнасят основно до: дефиницията за предприятия, извършващи дейност от обществен интерес; разпоредбите относно независимостта и обективността на одитора; организацията на одитора и одиторската работа; подобряването на качеството на одиторската работа; изискванията във връзка с наказания и санкции на одиторите; механизма за приемане на международни одиторски стандарти на ниво Европейски съюз; публичното докладване от страна на одитора и допълнителните изисквания по отношение на одитните комитети на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес.

Това, което прави на пръв поглед впечатление е, че в Директива 2014/56/ЕС в сравнение с Директива 2006/43/ЕО дефиницията за предприятия от обществен интерес е **разширена** и вече към тях се отнасят предприятия, които:

- се регулират от законодателството на държава-членка и чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, в която и да е държава-членка по смисъла на член 4, параграф 1, точка 14 от Директива 2004/39/ЕО;
- са кредитни институции, дефинирани в чл. 43, параграф 1, точка 1 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, различни от споменатите в чл. 2 от посочената директива;
- са застрахователни предприятия по смисъла на чл. 2, параграф 1 от Директива 91/674/ЕИО; или
- са определени от държавите-членки като дружества, извършващи дейност в обществен интерес, например предприятия, които имат голяма обществена значимост поради характера на стопанската си дейност, своя размер или броя на служителите.

В Одитната директива 2014/56/ЕС се запазват фундаменталните концепции за обективност и независимост на одитора, които са регламентирани и в Директива 2006/43/ЕО. Това е напълно обяснимо, като се има предвид, че те представляват основата, върху която се изгражда скелета на одиторските услуги и независимия финасов одит. Изискването задължителният одитор или одиторското предприятие да въведат подходящи предпазни мерки с цел свеждане до минимум на заплахите пред своята независимост остава. Запазена е и отговорността на одитора или одиторското предприятие за разработване, въвеждане и прилагане на съответни мерки за гарантиране и запазване на тяхната независимост. Задължителният одитор или одиторското предприятие преди да приемат одиторския ангажимент, задължително следва да оценят и документират определени индикатори за независимост (2). Те напълно съответстват на изискванията, съдържащи се в Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит. Задължителният одитор или одиторско предприятие преценяват: дали има заплахи за тяхната независимост и какви предпазни мерки са приложени за намаляване или елиминиране на тези заплахи; дали разполагат с компетентни служители, време и ресурси, необходими за извършване на задължителния одит по

подходящ начин; подбора и одобряването на ключовия съдружник, отговорен за одита като задължителен одитор в държавата членка.

Новият момент, заложен в Директива 2014/56/ЕС (чл. 22а, Директива 2014/56/ЕС) е, че изискването за независимост от одитираното предприятие се поставя не само по отношение на задължителния одитор и одиторското предприятие, но и по отношение на „всяко физическо лице, което е в състояние пряко или косвено да повлияе върху резултатите от задължителния законов одит (2). В Директивата конкретно е поставен въпросът за независимостта във връзка със случаите, в които одитираното предприятие наема по трудово правоотношение бивши задължителни одитори, които са предоставяли услугите си по време на ангажимента за одит. В нея е регламентирано изискването, докато не измине поне една година, след като бившият одитор е участвал в ангажимента за одит, да не изпълнява определени функции в одитираното предприятие. По-конкретно такива са: да заема ключови ръководни позиции, да бъде член на одитния комитет или на органа, изпълняващ равностойни функции, да бъде неизпълнителен член на административен орган или член на надзорен орган. Периодът на ограниченията се удължава на две години по отношение на задължителни одитори и ключови съдружници, отговорни за одита на предприятия, извършващи дейност от обществен интерес.

За разлика от Директива 2006/43/ЕО, която не съдържа конкретни изисквания относно вътрешната организация и организацията на работа на задължителния одитор или одиторското предприятие, в Директива 2014/56/ЕС са включени два нови члена, поставящи нови изисквания пред задължителния одитор относно (2):

- запазване на обективността и независимостта;
- разработване и въвеждане на механизъм за ефективен вътрешен контрол върху качеството, неговото текущо наблюдение и оценяване;
- гарантиране, че възлагането на дейности на външни изпълнители не ограничава възможността компетентните органи да осъществяват надзор върху тях;
- документиране и справяне със случаи, които биха могли да окажат влияние върху почтеността;
- разработване и установяване на политики за изпълнение на задължителния одит и управление на одиторското досие;
- гарантиране на приемственост и регулярност на извършваните дейности по задължителен законов одит;
- гарантиране адекватност на политиките във връзка с възнагражденията, включително участие в разпределението на печалбата.

Съгласно Директива 2014/56/ЕС за всеки одиторски ангажимент се назначава поне един ключов съдружник, отговорен за одита. Той взема активно участие в извършването на одита. На ключовия съдружник следва да бъдат осигурени адекватни ресурси и компетентен персонал. Документът съдържа също и условия, отнасящи се до (чл. 24б, Директива 2014/56/ЕС) (4): гарантирането на независимостта и компетентността на ключовия съдружник, отговорен за одита; процедурата по документиране и докладване на нарушения и жалби; поддържането и съдържанието на клиентската документация и одиторското досие.

В духа на Директива 2006/43/ЕС новата Директива изисква всеки задължителен законов одит в рамките на Европейския съюз да бъде извършван в съответствие с Международните одиторски стандарти, приети от Европейската комисия. В Директива 2014/56/ЕС се посочва, че: "...*Международни одиторски стандарти* означават Международните одиторски стандарти (МОС), Международният стандарт за контрол върху качеството (МСКК 1) и други, свързани с тях стандарти, издадени от Международната федерация на счетоводителите (IFAC) чрез Съвета по международни одиторски стандарти и стандарти за изразяване на сигурност (СМОССИС)" (чл. 26 (2), Директива 2014/56/ЕС) (4). Запазена е възможността, предоставена на държавите-членки, да прилагат национални одиторски стандарти, разглеждащи теми, които не са обхванати от Международните стандарти, приети от Европейската комисия.

По отношение на прегледите за гарантиране на качеството в Директива 2014/56/ЕС няма съществени изменения в сравнение с Директива 2006/43/ЕО. Остава изискването всяка държава-членка да разработи и въведе система за гарантиране на качеството, която да съответства на минималните критерии, изложени в Директивата. Нов момент е, че Директивата включва базиран на риска анализ, който да определи честотата на прегледите за гарантиране на качеството (чл. 29 (1), Директива 2014/56/ЕС) (4). С това се дава преимущество на рисков базирания подход при определяне на извадките за преглед на качеството. Независимо от това прегледите за гарантиране на качеството трябва да бъдат извършвани като минимум на всеки шест години. Директива 2014/56/ЕС съдържа допълнителни изисквания относно лицата, извършващи прегледи за гарантиране на качеството, като (чл. 29 (2), Директива 2014/56/ЕС) (4): наличие на професионално образование, подходящ опит и специално обучение; да са изминали минимум три години от каквото и да е свързване на лицето, извършващо прегледа, със задължителния одитор или одиторско предприятие, които са обект на преглед, и да не е налице конфликт на интереси между лицето, извършващо прегледа, и задължителния одитор или одиторско предприятие, които са обект на преглед.

Директива 2014/56/ЕС дава възможност гарантирането на качеството, както и разследванията и санкциите да са обект на делегиране на професионални организации. Директивата относно задължителния одит от 2006 г., постави изискването всяка държава членка да организира системата за надзор, като отговорността за осъществяването на надзора следва да бъде делегирана на компетентен орган. Като ръководни членове на този орган могат да вземат участие лица, които не упражняват одиторска професия. Директива 2014/56/ЕС допуска професионални счетоводители и одитори на публична практика и експерти да бъдат призовавани да съдействат на компетентния орган при изпълнение на специфични задачи, без да участват във вземането на каквито и да е решения. Вменено е изискването Компетентният орган да носи крайната отговорност за надзора над: одобряването и регистрирането на задължителните одитори и одиторски предприятия; приемането на стандарти (за професионална етика, вътрешен контрол върху качеството в одиторските фирми и одит) и продължаващото обучение, системата за гарантиране на качеството, системите за разследване и административно налагане на дисциплинарни мерки.

Компетентният орган може да делегира която и да е от неговите задачи на други органи или организации, определени, или по друг начин оправомощени по закон, да изпълняват такива задачи (чл. 32 (4б), Директива 2014/56/ЕС (4)). При делегиране на правомощия се посочват конкретно условията, при които се извършва това делегиране и задачите, като се избягва конфликт на интереси. Директивата дава възможност Компетентният орган да може да възстановява своите правомощия във всеки отделен случай.

В Директива 2014/56/ЕС са запазени изискванията относно Одитните комитети, като са разширени функциите, възложени на тях. По-конкретно като функции се включват (чл. 39 (6), Директива 2014/56/ЕС (4)):

- информиране на административния или надзорния орган на одитираното предприятие за резултатите от задължителния законов одит и обясняване на приноса му за интегритета на финансовите отчети;
- осъществяване на текущо наблюдение върху процеса на финансово отчитане и предоставяне на препоръки;
- осъществяване на текущо наблюдение на ефективността на вътрешния контрол върху качеството и системата за управление на риска;
- осъществяване на текущо наблюдение върху процеса на одит на задължителните или консолидираните финансови отчети, основно констатациите и заключенията;
- осъществяване на преглед и текущо наблюдение върху независимостта на задължителния одитор; и
- отговорност за процедурата за избор на задължителен одитор или одиторска фирма.

Директива 2014/56/ЕС изисква държавите-членки да гарантират, че всяко предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, има одитен комитет (чл. 39 (1), Директива 2014/56/ЕС) (4). От задължението да имат одитен комитет могат да бъдат освободени одитирани предприятия, които са например: малко или средно предприятие и функциите на одитния комитет се изпълняват от административен или надзорен орган; предприятие, извършващо дейност от обществен интерес с орган, изпълняващ равностойни функции на одитен комитет в съответствие със законови разпоредби в държавата членка, в която е регистрирано одитираното предприятие.

Запазено е изискването за допустимост поне един член на одитния комитет да има компетентност в областта на счетоводството и одита, а самото изискване за независимост е направено по-ограничително, доколкото не „поне един”, а „мнозинството” от членовете трябва да са независими от одитираното предприятие.

Регламент 537/2014 се прилага само по отношение на одита на предприятия, извършващи дейност от обществен интерес. В него се съдържат постановки, отнасящи се до: ограниченията върху предоставянето на услуги, различни от одита; изискванията за задължителната ротация на одиторските предприятия; комуникацията от страна на одитора по отношение на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес;

надзора над одиторите и одиторските фирми на ниво Европейски съюз и учредяване на нов орган – Комитет на европейските органи за надзор над одиторите (СЕАОВ).

С Регламент 537/2014 се въвежда списък на забранени услуги, различни от одита. Съгласно документа забраната важи за срока между началото на одитирания период и датата на издаване на одиторския доклад, както и в непосредствено предшестващата финансова година по отношение на услуги, свързани с вътрешния контрол. В чл. 5 на Регламент 537/2014 са посочени следните забранени услуги: данъчни услуги, отнасящи се до изготвяне на данъчни формуляри, данъци върху разходите за труд, митнически сборове, идентифициране на публични субсидии и данъчни стимули, съдействие по отношение на данъчни проверки/ревизии от страна на данъчните органи, изчисляване на преки и непреки данъци и отсрочени данъци, предоставяне на данъчни консултации; услуги, които предполагат вземане на каквото и да е участие в ръководството или вземането на решения в одитираното предприятие; водене на счетоводство и изготвяне на счетоводна документация и финансови отчети; услуги, свързани с разчети за трудови възнаграждения; разработване и внедряване на процедури за вътрешен контрол или управление на риска, или на технологични системи за финансова информация; услуги по оценяване; правни услуги; услуги, свързани с функцията „вътрешен одит“ на одитираното предприятие; услуги, свързани с финансирането, структурирането и разпределението на капитала и инвестиционната стратегия на клиента за одит; стимулиране на продажбите, търгуване или поемане на акции или дялове в одитираното предприятие; услуги, свързани с човешки ресурси, като например подбор и наемане на персонал на високи управленски нива, структуриране на организацията или контрол върху разходите.

Държавите членки имат възможност да разширят списъка на забранените услуги. При определени условия Регламент 537/2014 предоставя на държавите членки възможност да разрешат услуги като: данъчни услуги, отнасящи се до изготвяне на данъчни формуляри, идентифициране на публични субсидии и данъчни стимули, съдействие по отношение на данъчни проверки/ревизии от страна на данъчните органи, изчисляване на преки и непреки данъци и отсрочени данъци; услуги по оценяване.

Важно място в Регламента е отделено и на комуникацията от страна на одитора, както външна – с одиторския доклад (чл. 10, Регламент 537/2014г.) (3) така и вътрешна – с доклада до одитния комитет (чл. 11, Регламент 537/2014г.) (3) на предприятието, извършващо дейност от обществен интерес. Съгласно Регламент 537/2014 одиторският доклад на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, трябва да отговаря и на следните допълнителни изисквания:

- изявление, посочващо от кого или от кой орган е назначен одиторът или одиторското предприятие;
- изявление, посочващо датата на назначаване и срока на цялостния непрекъснат ангажимент, включително предходни подновявания и преназначения на одитора;
- одиторското мнение следва да бъде подкрепено от описание на най-значителните оценени рискове от съществени отклонения, както и обобщение на предприетите от одитора процедури в отговор на тези

рискове и когато е уместно, ключовите наблюдения, произтичащи от тези рискове;

- обяснение относно степента, в която е счетено, че задължителният законов одит е бил в състояние да разкрие нередности, включително измама;
- потвърждение, че одиторското мнение е в съответствие с допълнителния доклад до одитния комитет;
- декларация, че нито една от забранените услуги, различни от одита, не е предоставяна на одитираното предприятие и че независимостта на одитора е била запазена.

Директивата за задължителния одит от 2006 г. наложи изискването за допълнителен доклад до Одитния комитет във връзка с одита на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес. Регламент 537/2014 включва допълнителни изисквания към съдържанието на този доклад, като:

- описание на честотата и естеството на комуникацията между задължителния одитор или одиторското предприятие и Одитния комитет, ръководството и/или надзорния съвет, включително датите на срещите;
- описание на използваната методология, включително кои елементи от баланса са били директно проверени и потвърдени и кои са били базирани на тестване на системите и спазването на изискванията;
- описание на количественото ниво на същественост, приложено при изпълнение на задължителния законов одит по отношение на финансовия отчет като цяло, и ако е приложимо, нивото или нивата на същественост по отношение на конкретни класове сделки и операции, салда по сметки и оповестявания;
- обяснение на преценките за събития или условия, идентифицирани в хода на одита, които биха могли да породят значителни съмнения относно способността на предприятието да продължи да функционира като действащо предприятие и дали те представляват съществена несигурност;
- доклад относно съществени недостатъци във вътрешната система за финансов контрол, както и в системата на счетоводно отчитане. За всеки съществен недостатък допълнителният доклад следва да посочва дали ръководството е отстранило въпросния недостатък;
- доклад относно идентифицираните в хода на одита съществени въпроси, отнасящи се до действително или подозирано неизпълнение на изискванията на законодателството и нормативните разпоредби или на устава, доколкото се счита, че те са уместни, за да може Одитният комитет да изпълни задачите си;
- оценка на методите за оценяване, приложени спрямо различните статии на годишния счетоводен отчет или на консолидирания счетоводен отчет, включително ефекта от промяна в тези методи;
- доклад относно съществени затруднения, с които одиторът се е сблъскал в хода на одита, важни въпроси, произтичащи от одита, които са били обсъдени или са били обект на кореспонденция с ръководството, и каквито

и да е други въпроси, произтичащи от задължителния законов одит, които според професионалната преценка на задължителния одитор са съществени за надзора над процеса на финансово отчитане.

Постановката, че част от комуникацията от страна на одитора представлява и докладът за прозрачност се запазва. Изискванията във връзка със съдържанието на доклада за прозрачност са регламентирани в Директивата относно задължителния одит от 2006 г. и остават непроменени. От Регламент 537/2014 произтичат само някои допълнителни точки, например оповестяване на общия оборот на мрежата и декларация за независимостта на фирмата (Член 13, Регламент 537/2014г.) (3).

Един от най-важните въпроси, включени в Регламент 537/2014, е въпросът за продължителността на ангажимента за одит. Регламентът определя максимална продължителност на ангажимента за одит от десет години, а минимална – от една година. Държавите-членки имат възможност за избор по отношение на тези срокове в следните граници:

- те могат да определят срока на минималната продължителност на повече от една година;

- те могат да определят срока на максималната продължителност на по-малко от десет години.

Регламент 537/2014 предоставя на държавите членки и две възможности за удължаване срока на максималната продължителност на ангажимент за одит. Това може да стане чрез налагане на „публична тръжна процедура” или „съвместен одит”. Реализирането на един от тези подходи може да доведе до определяне на срока на максималната продължителност на ангажимента за одит на (Член 17 (4), Регламент 537/2014г.) (3):

- общ период от 20 години, но само ако след изтичане на първия десетгодишен период (или по-кратък срок по решение на държавата членка) се проведе публична тръжна процедура;

- общ период от 24 години, но само ако двама одитори – т.е. посредством съвместен одит – бъдат назначени едновременно след изтичане на първия десетгодишен период и те представят съвместен доклад.

Регламент 537/2014 определя период на „изчакване”, по време на който задължителният одитор, одиторското предприятие или член на тяхната мрежа не следва да извършват задължителен законов одит на същото предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, след изтичане на срока на максималната продължителност на ангажимента. Този период е четири години.

Друг важен момент, разгледан в Регламент 537/2014, е забраната за делегиране на определени области на професионалните организации (чл. 24 (1), Регламент 537/2014) (3). Такива области са: системата за гарантиране на качеството съгласно Член 26 от Регламента; осъществяване на разследвания съгласно чл. 23 от Регламента и Член 32 от Директива 2014/56/ЕС; налагане на санкции и мерки, отнасящи се до прегледите за гарантиране на качеството или разследване на задължителния законов одит на предприятия, извършващи дейност от обществен интерес.

Във връзка с гарантиране на качеството на задължителните одитори и одиторските предприятия на дружества, извършващи дейност от обществен интерес,

проверките следва да се извършват с по-голяма честота и като минимум на всеки три години. Регламент 537/2014 позволява това изискване да не се прилага по отношение на предприятия, извършващи дейност от обществен интерес, представляващи малки или средни предприятия, при които максималният срок между проверките за гарантиране на качеството остава шест години. Регламентът очертава минималния обхват на една проверка. По-конкретно проверката трябва да включва (Член 26 (6), Регламент 537/2014) (3): оценката на проектирането на вътрешната система за контрол върху качеството на задължителния одитор или одиторското предприятие; подходящо тестване за съответствие на процедурите и преглед на одиторски досиета на предприятия, извършващи дейност от обществен интерес, с цел проверка на ефективността на вътрешната система за контрол върху качеството и оценка на съдържанието на последния годишен доклад за прозрачност.

Специално внимание в Регламент 537/2014 е отделено на сътрудничеството между органите за надзор над одиторите и осъществяването на надзор. С цел изпълнение на надзорните си задължения компетентните органи на държавите членки следва при необходимост да си сътрудничат. По смисъла на Регламента при това сътрудничество се спазва принципът на регулиране от страната на произход и надзор от държавата членка, в която задължителният одитор или одиторската фирма са одобрени и в която се намира седалището на одитираното предприятие.

Регламент 537/2014 налага сътрудничеството между компетентните органи да бъде организирано в рамките на нов орган – Комитета на европейските органи за надзор над одиторите (СЕАОВ). В него ще вземат участие високопоставени представители на националните компетентни органи (по един представител от държава членка) и един член, назначен от Европейския орган по ценни книжа и пазари (ESMA) без право на глас. Председателят на този орган ще бъде избран между представителите на националните компетентни органи, а заместник-председателят ще бъде назначен от Европейската комисия. Всички актуални задачи на Европейската група на органите за надзор над одиторите (ЕГАОВ) ще бъдат поети от този нов орган.

Комитетът на европейските органи за надзор над одиторите (СЕАОВ) ще носи отговорност за координиране на дейностите на националните компетентни органи. По-конкретно той основно ще се занимава със следното (чл. 30 (7), Регламент 537/2014) (3):

- да приема необвързващи насоки или становища, които ще бъдат публикувани от Европейската комисия.
- ще изпълнява и функция във връзка с координацията на задачи, когато това се изисква от новото законодателство;
- да улеснява обмена на информация;
- да предоставя консултации на Европейската комисия и да допринася за техническото оценяване на системите за публичен надзор на трети страни и техническа проверка на международните одиторски стандарти, включително процедурите за тяхното разработване, с оглед приемането им за прилагане на ниво Европейски съюз;

- да допринася за усъвършенстване на механизмите за сътрудничество по отношение надзора над задължителните одитори, одиторски фирми и мрежи на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес.

3. Заключение

Директива 2014/56/ЕС и Регламент 537/2014 поставят нови изисквания, с които трябва да се съобразяват държавите-членки на ЕС, при транспонирането на тези два документа. Транспонирането им няма да е лек и едностранен процес. Трудностите идват и от предоставените възможности за опции или варианти при прилагането на отделни техни членове. Наличието на варианти предполага различни подходи за решаване от отделните страни и респективно различна практика в държавите-членки. Съвсем логично е да се предположи, че Надзорните органи ще бъдат за прилагането на най-рестриктивни опции, докато професионалните организации ще пледират за разумност и практичност. Отговорът на този въпрос може да се даде единствено, ако се изхожда от потребностите на обществото като цяло. За да се постигне по-голяма съпоставимост между страните-членки на ЕС, би следвало да се прилага единен подход по отношение на всички важни пунктове от двата документа, а не да има разнопосочни действия. Последното трябва да се реши на ниво ЕС.

NOTES

(1). Зелена книга

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/audit/green_paper_audit_en.pdf

(2). Директива 2006/43/ЕС

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/reform/directive_en.pdf

(3). Регламент 537/2014

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/reform/regulation_en.pdf

(4). Директива 2014/56/ЕС

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&reference=A7-2013-171&format=PDF&language=EN&secondRef=066-066>

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&reference=A7-2013-0177&format=PDF&language=EN&secondRef=259-259>

Prof. Snejana Basheva, PhD

VUZF

E-mail: snejanabacheva@hotmail.com